

VIIMEINEN ERÄ

Gravitonin massa

$$m_g = \frac{\hbar \sqrt{\frac{\Lambda}{24}}}{c}$$

Gravitonin aallonpituus

$$\lambda = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{\Lambda}{24}}}$$

Maailmankaikkeuden massa, saadaan mahdollisesti havaintojen perusteella ilman G:tä???

$$M = \rho_{universe} \times V_{universe}$$

Gravitaatiovakio

$$G = \frac{\hbar c}{4 m_g M}$$

$$G = \frac{\lambda c^2}{8\pi M}$$

$$G = \frac{\sqrt{\frac{3}{2\Lambda}} c^2}{M}$$

$$G = \frac{c^2}{4M \sqrt{\frac{\Lambda}{24}}}$$